

ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Жўрабоев Н.Ю.,

ТДТрУ доценти

Аннотация: Мақолада демократик, ҳуқуқий, ижтимоий давлат ва фуқаролик жамияти асосларни барпо этишда фуқаролик институтининг энг муҳим бўғини бўлган оммавий ахборот воситаларининг ўрни ёритиб берилган.

Калит сўзлар: конституция, жамият, давлат, матбуот, оммавий коммуникациялар, ахборот воситалари, қонун, сўз эркинлиги, матбуот агентлиги.

Аннотация: В статье освещается роль средств массовой информации, являющихся важнейшим звеном гражданского института в построении демократического, правового, социального государства и гражданского общества.

Ключевые слова: конституция, общество, государство, печать, средства массовой коммуникации, средства массовой информации, закон, свобода слова, информационное агентство.

Abstract: The article highlights the role of mass media as a crucial link in civil institutions for building a democratic, legal, social state and civil society.

Keywords: constitution, society, state, press, mass media, law, freedom of speech, news agency.

Жамиятимизда демократик қадриятларни қарор топтириш, фуқароларимизнинг ахборот соҳасидаги конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш, дунёда ва мамлакатимизда содир бўлаётган ижтимоий-сиёсий жараёнлар, воқеа-ҳодисалар ҳақида тезкор ва ҳаққоний маълумотлар етказиш борасида оммавий ахборот воситаларининг ўрни бекиёс, албатта.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда сўз эркинлигини таъминлаш, ахборот ва оммавий коммуникациялар соҳасини бошқариш тизимини қайта ташкил қилиш, ижтимоий-сиёсий ва социал-иқтисодий ривожланишнинг муаммоли масалаларини ҳал этишда оммавий ахборот воситаларининг ролини ошириш бўйича сезиларли ишлар амалга оширилди. Бу ўринда дастлабки халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлардан бири бўлган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 19-моддасида қайд этилган фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳамда ҳар кимнинг ўзи истаган ахборотни излаш, олиш ва уни

тарқатиш ҳуқуқига эгаллиги мустақамланган асосий тамойиллари Конституциямизнинг “Оммавий ахборот воситалари” деб номланган XV бобининг 81-82-моддаларида ўзининг тўла ифодасини топганини таъкидлаш лозим.

Бугунги кунда Конституциямиз ва қонунларимиз талабига кўра сўз, ахборот, эътиқод, фикр ва ғоялар эркинлиги ҳамма фуқароларга тегишли ҳисобланади. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, «фуқароларнинг фикр, сўз ва эътиқод эркинлигига доир конституциявий ҳуқуқларини таъминлаш – ривожланган демократик давлат ва кучли фуқаролик жамиятини барпо этишнинг муҳим шартидир».

Оммавий ахборот воситаларининг фаолияти учун максимал даражада қулай шароитлар яратиш, давлат ва жамият ўртасида сифатли мулоқотни йўлга қўйиш, аҳолига ислохотларнинг мақсади, вазифалари ва натижалари ҳақида тезкор, холис ва тўлиқ ахборот етказиш, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти шаффофлигини ошириш, шунингдек, уларнинг жамоатчилик билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ва ахборот хизматлари фаолиятининг самарадорлигини тубдан яхшилаш мақсадида сўнгги йилларда бир қатор қарор ва фармонлар қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оммавий ахборот воситалари мустақиллигини таъминлаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ахборот тизимлари фаолиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги (27.06.2019 й.,N ПҚ-4366), “Оммавий ахборот воситаларини қўллаб-қувватлаш ва журналистика соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (27.06.2022 йилдаги ПҚ-294-сон) қарорлари ана шулар жумласидандир.

Маълумотларга қараганда, Оммавий ахборот воситалари сони 2016 йилдан кейин 30% га ўсиб, умумий сони 2000 тага етди, жумладан, асосий қисми нодавлат бўлган бутунжаҳон Интернет тармоғидаги оммавий ахборот воситалари сони 700 тадан ошди. Республикада фаолият юритаётган 1893 та оммавий ахборот воситасидан 638 таси ёки 33,7 фоизи Интернет нашрлари – веб-сайтлар сифатида рўйхатдан ўтган. Ҳозирда, мамлакатимизда рўйхатга олинган 709 та газета, 289 та журнал, 14 та ахборот бюллетени, 4 та ахборот агентлиги, 95 та электрон нашрлар, 261 та веб-сайтлар мавжуд. Бу йил (2024) ташкил топганининг 65 йиллигини нишонлаган миллий телевидениямиз фаолиятида ҳам жиддий ўзгаришлар кўзга ташланмоқда. Ўз таркибида туну кун фаолият кўрсатадиган 26 та теле ва 16 та радиоканални бирлаштирган Ўзбекистон миллий

телерадиокомпаниясининг янги замонавий платформаси марказий телеканалларимизда намойиш этилаётган кўрсатувларни бутун мамлакатимиз бўйлаб ҳамда дунёнинг юздан зиёд давлатларига узатиш, ижтимоий тармоқларга фаол жойлаштириш имконини бермоқда.

Ҳозирги вақтда электрон оммавий ахборот воситалари, хусусан, Интернет журналистикаси ҳаётимизга тобора чуқур кириб бормоқда. Республикаимизда фаолият юритаётган 1893 та оммавий ахборот воситасидан 638 таси ёки 33,7 фоизи Интернет нашрлари – веб-сайтлар сифатида рўйхатдан ўтган. Республикаимизда фаолият кўрсатаётган 2 минг 400 га яқин оммавий ахборот воситаларининг 65 фоизи нодавлат сектор ҳиссасига тўғри келаётгани, хусусий нашрлар, телерадиоканаллар, интернет ресурслари тобора ортиб, улардан фойдаланувчилар сони 14,7 миллиондан 32,7 миллионга етгани, ахборот контентларини яратувчилар сафи кенгайиб бораётгани, ҳеч шубҳасиз, мамлакатимизнинг медиа соҳасидаги салоҳиятини оширишга хизмат қилмоқда. Айни вақтда соҳанинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ва журналистларнинг касбий фаолиятини ҳимоя қилиш, давлат ва жамият ўртасидаги мулоқотни мустаҳкамлаш, кучли жамоатчилик назоратини йўлга қўйиш ҳам олдимизда турган муҳим вазифадир.

Оммавий ахборот воситаси томонидан республикаимиз қўлга киритаётган оламшумул ютуқлар тўғрисида бутун жаҳон аҳлига тезкор ахборотлар тарқатишга ҳаракат қилинмоқда. Бу ўринда мамлакатимиздаги энг етакчи агентликлар – Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги – ЎЗА ҳамда «Дунё» («Жаҳон») агентликлари томонидан ўз расмий сайтлари орқали тарқатаётган материаллари мамлакатимизнинг халқаро имижига ижобий таъсири кўрсатмоқда. Юртимизда амалга оширилаётган туб ислохотларнинг асл мазмуни ва моҳияти ҳақида холис хабарларни аҳолининг барча қатламларига ҳамда дунё ҳамжамиятига тезкорлик билан ва сифатли етказиш, шунингдек, Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги фаолиятини янада ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Миллий ахборот фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги (02.12.2019 йилдаги ПҚ-4541-сон) қарори ҳам қабул қилинган. Шунингдек, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2 февралдаги фармони билан Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги негизида Президент Администрацияси ҳузурида Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги ташкил этилган бўлиб (2019), унинг зиммасига сўз ва ахборот эркинлиги, давлат органлари ва бошқа ташкилотлар фаолиятининг очиқлигини таъминлаш вазифалари юклатилган.

Кейинги йилларда янги Ўзбекистонни барпо этишга қаратилган ислохотлар жараёнида оммавий ахборот воситалари соҳасида ҳам туб ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Оммавий ахборот воситаларининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсири, фаолият самарадорлиги ва таъсирчанлигини ошириш, уларнинг моддий-техник базаси, кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш, соҳа ходимларининг меҳнатини ҳар томонлама рағбатлантириш ҳамisha устувор вазифа бўлиб келмоқда.

Мамлакатимизда демократик янгиланиш жараёнларини янада чуқурлаштириш, оммавий ахборот воситалари фаолияти самарадорлигини ошириш йўлида давлатимиз ва жамиятимиз томонидан соҳани қўллаб-қувватлаш, журналистларнинг машаққатли меҳнатини ҳар томонлама рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Хусусан, миллий ОАВ фаолиятини тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш борасида илғор демократик стандартларга мос мустаҳкам қонунчилик базаси яратилди. Ахборот соҳасида самарали бўлган бир қатор қонунлар “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги, “Журналистлик фаолиятни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида”ги, “Телекоммуникациялар тўғрисида”ги қонунлар билан бир қаторда сўнгги йилларда миллий ОАВнинг ҳуқуқ ва ваколатларини кенгайтиришга қаратилган янги қонун ҳужжатлари қабул қилинди. Ана шундай муҳим ҳужжатлардан бири юртбошимиз томонидан илгари сурилган “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органи фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни бўлди. Давлат идораларининг фуқаролар олдидаги ҳисобдорлиги бўйича конституциявий қонуннинг амалий механизмини ўзида акс эттирган ушбу қонун оммавий ахборот воситалари фаолиятининг самарадорлигини ошириш, жамиятдаги муҳим ижтимоий-сиёсий масалалар юзасидан жамоатчилик фикрини шакллантириш, аҳолини ишончли ва тезкор ахборотлар билан таъминлашнинг янги имкониятларини очиб берди.

2019 йил Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузурида Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги ташкил этилди. Агентлик Ўзбекистон Республикасининг ахборот соҳасидаги ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш ҳамда оммавий ахборот воситалари, матбуот, ноширлик-матбаа ва ахборот-кутубхона фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш бўйича ваколатли давлат органи ҳисобланади. У ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг

қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳужжатлари ва бошқа қонун ҳужжатларига амал қилади. Агентликнинг ўз ваколатлари доирасида қабул қилган қарорлари ахборот соҳасида фаолият олиб борувчи барча давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, бошқа ташкилотлар ва идоралар, хўжалик субъектлари томонидан бажарилиши мажбурий ҳисобланади.

Маълумки, “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да етти устувор йўналиш бўйича энг муҳим вазифалар белгилаб олинди. Ана шу кенг қамровли чора-тадбирларнинг белгиланган муддатларда ва сифатли бажарилишида жамоатчилик, хусусан, оммавий ахборот воситаларининг ўрни ниҳоятда катта. Ушбу стратегиясининг 33-мақсадида фуқароларнинг ахборот олиш ва тарқатиш эркинлиги борасидаги ҳуқуқларини янада мустаҳкамлашга оид вазифалар белгилаб берилган.

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, соҳадаги ҳозирги ҳолат таҳлили медиа маконда юзага келаётган чақириқларга тезкорлик билан муносиб жавоб қайтарилмаётганини кўрсатиб, мамлакатда амалга оширилаётган улкан миқёсдаги ислохотлар тўғрисидаги кенг қамровли маълумотларни ўз вақтида тақдим этиш бўйича жамият эҳтиёжлари ахборот соҳасидаги ишларни сезиларли даражада оширишни, давлат органлари ва ташкилотларининг ахборот хизматлари, оммавий ахборот воситаларининг фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишни тақозо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023.
2. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси. 10.12.1948
<https://lex.uz/docs/7338189>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оммавий ахборот воситалари мустақиллигини таъминлаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ахборот тизимлари фаолиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги (27.06.2019 й., ПҚ-4366) қарори.
4. Ўзбекистон Республика Президентининг “Оммавий ахборот воситаларини кўллаб-қувватлаш ва журналистика соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (27.06.2022 й., ПҚ-294-сон) қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Миллий ахборот фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги (02.12.2019 й., ПҚ-4541-сон) қарори.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табриги. - 27.06. 2024 й.
7. “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг трақкиёт стратегияси”. - https://president.uz/uz/pages/view/strategy?menu_id=144
8. Ўзбекистон Республикасининг “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги қонуни. Янги таҳрири (26.12.1997 й., №541-1)